

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ГИС**

Севара Ходжаева

главный специалист, АО «Худудгазтаъминот»,
Ташкент, Узбекистан (sevarailkhatovna@gmail.com)

Маруфджан Мусаев

профессор, Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Ushbu maqolada xavflarni boshqarishda tadqiqot natijalarini amalga oshirishning iqtisodiy va amaliy jihatlarini geografik axborot tizimlari (GAT)dan foydalanish orqali ko'rib chiqilgan. E'tibor energetika, ekologiya va infratuzilmada qaror qabul qilish samaradorligini oshirishda fazoviy tahlilning roliga qaratilgan. GAT texnologiyalari turli ma'lumotlarni integratsiya qilish, xavf zonalarini aniqlash va ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi. GATni joriy etishning iqtisodiy baholash yondashuvlari, jumladan avariya holatlarida xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv ishonchligini oshirish ko'rib chiqilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, GATni qo'llash resurslarni boshqarishda va xavflarni kamaytirishda uzoq muddatli afzalliklarni ta'minlaydi.

Аннотация. В статье рассматриваются экономические и практические аспекты внедрения результатов исследований в области управления рисками с использованием геоинформационных систем (ГИС). Акцент сделан на роли пространственного анализа для повышения эффективности принятия решений в энергетике, экологии и инфраструктуре. Геоинформационные технологии позволяют интегрировать разнородные данные, выявлять зоны риска и разрабатывать стратегии их минимизации. Рассмотрены подходы к экономической оценке внедрения ГИС, включая снижение затрат на аварийные ситуации и повышение надежности управления. Анализ подтверждает, что внедрение ГИС обеспечивает долгосрочные преимущества в управлении ресурсами и минимизации рисков.

Abstract. This article examines the economic and practical aspects of implementing research results in risk management using Geographic Information Systems (GIS). Emphasis is placed on the role of spatial analysis in improving decision-making efficiency in energy, ecology, and infrastructure sectors. GIS technologies enable the integration of heterogeneous data, identification of risk zones, and development of mitigation strategies. Approaches to the economic evaluation of GIS

implementation are discussed, including reduced costs of emergencies and improved management reliability. The analysis confirms that GIS provides long-term advantages in resource management and risk minimization.

Ключевые слова: геоинформационные системы, управление рисками, экономическая эффективность, пространственный анализ, практическое применение

Введение

В современных условиях растущей сложности инфраструктурных систем и экологических вызовов управление рисками становится ключевым элементом устойчивого развития [1]. Наряду с традиционными методами анализа возрастающую роль приобретают цифровые технологии, позволяющие обрабатывать большие объемы данных и формировать интегрированные модели [2]. Среди них геоинформационные системы (ГИС) занимают особое место благодаря возможности пространственного анализа и визуализации информации. Применение ГИС охватывает широкий спектр сфер: от энергетики и транспорта до охраны окружающей среды и сельского хозяйства [3, 4]. На практике эти технологии позволяют создавать картографические модели, определять зоны повышенного риска и планировать оптимальные сценарии действий. Внедрение таких решений дает возможность не только повысить эффективность управления, но и снизить потенциальные затраты, связанные с авариями или неблагоприятными последствиями [5, 6].

Экономическая оценка внедрения ГИС является важным направлением исследований [7]. Несмотря на первоначальные инвестиционные затраты, долгосрочные выгоды, выражающиеся в снижении эксплуатационных расходов и повышении устойчивости систем, значительно превышают начальные вложения [8]. Этот эффект особенно проявляется в критически важных инфраструктурных отраслях, где последствия рисков могут носить масштабный характер [9].

Важным аспектом остается и практическая реализация результатов исследований. Переход от теоретических моделей к реальным управленческим инструментам требует адаптации методик к конкретным условиям, подготовки специалистов и создания нормативной базы [10]. Эффективность внедрения во многом зависит от междисциплинарного подхода и сотрудничества между научными учреждениями, государственными органами и бизнесом.

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы определяется необходимостью комплексного подхода, объединяющего научные разработки,

экономическую оценку и практическое применение технологий ГИС в управлении рисками.

Материалы и методы

В исследовании использованы аналитические и сравнительные методы, позволяющие оценить эффективность применения ГИС в управлении рисками. Основное внимание уделено анализу экономических показателей внедрения технологий, таких как сокращение расходов на ликвидацию последствий аварий и повышение надежности эксплуатации инфраструктуры.

Применялись методы пространственного анализа, включающие моделирование сценариев и картографическую визуализацию зон риска. В качестве примеров рассматривались энергетические, транспортные и экологические системы, для которых характерна высокая вероятность возникновения неблагоприятных событий.

Также использовались методы экспертной оценки и анализа литературных источников, позволившие выявить лучшие практики внедрения ГИС и определить их применимость в условиях Узбекистана и Центральной Азии. Такой подход обеспечил комплексную оценку как теоретических, так и практических аспектов использования технологии.

Результаты и обсуждение

Трубопроводные сети для транспортировки природного газа как одна из частей жизненно важной инфраструктуры на больших расстояниях и в городских районах представляют собой короткие сетевые системы. Вероятность выхода из строя газопроводов и аварий в таких сетях значительна, и таким образом, жизненно важно рассчитать риск трубопроводов для транспортировки газа и управления им.

К базе данных ГИС относятся два основных компонента: пространственная информация (проекционная информация и координаты) трубопроводов и газораспределительных пунктов для атрибутивных данных. База геоданных газотранспортировка включает в себя потенциальную функциональность, позволяющую объектам улучшать, применять и поддерживать целостность данных, приведенных в таблицах. Атрибутивные данные, в данном случае, представляют собой информацию, добавленную в табличном формате для пространственных характеристик таких объектов.

Атрибутивная информация рассматривается как основа географических объектов для запроса, визуализации и анализа данных для транспортировки газа. В простых и общих терминах табличные данные состоят из столбцов и строк, и в них находится вся информация об объектах. В таком программном обеспечении, как ArcGIS, строки таблицы различаются как записи, а столбцы –

как поля. Каждый пространственный объект может хранить определенный тип виртуальных или дискретных данных в виде числа, фрагмента текста или даты. Атрибутивные данные обеспечивают характеристики пространственных данных.

Атрибутивные данные имеют особое место в ГИС-технологии занимает мониторинг обнаружения транспортировки газа. Данные постоянно обновляются, и их многолетняя база данных приводит к агрегированию. Транспортировка газа и постоянное определение риска при ней основаны на данных. Точность каждой части информации и ее отношение к этому конкретному объекту очень важны. На карте ArcGIS каждый процесс транспортировки газа может отслеживаться отдельно, а также может быть определен сетевой мониторинг и ситуации риска.

Исходя из этого предлагаемую систему также можно будет контролировать с помощью современных геоинформационных систем. Для этого нами была разработана база данных на основе технологий ГИС технологии (рис. 1).

Рис.1. Блок-схема оценки газораспределительной системы на основе ГИС технологии

Полученные спутниковые снимки с портала Earth Explorer принадлежат центру геодезических исследований США (earthexplorer.usgs.gov).

Рис. 2. Интерфейс с портала Earth Explorer

Карты объекта исследования с портала Earth Explorer, то есть спутниковые снимки, охватывающие Ферганскую область, расположенную на территории Республики Узбекистан, были определены путем ввода столбца (Path #152) и строки (Row #32). Координаты и оптимальные дни наблюдения вводятся на портале и выбирается тип спутника.

Рис. 3. Процесс выбора типа спутника (Landsat)

После выбора типа спутника изображения были загружены. Для полного охвата территории Ферганской области было загружено 3 спутниковых снимка общим объемом 7 Гб.

На следующем этапе все спутниковые снимки были загружены на платформу Google Earth Engine, а первичная коррекция выполнялась на языке программирования JAVA.

Рис. 4. Вид окна программирования Google Earth Engine

С помощью обработанных искусственных изображений газораспределительная территория республики, в том числе Ферганской области, была определена методом классификации NDI. По карте обнаружения газораспределения методом классификации NDI были выделены зеленые зоны и выполнен этап калибровки алгоритма в программе ArcGIS. Обработанные спутниковые снимки были загружены на платформу Google Earth Engine в разрезе каждой из областей, включая Ферганскую область, чтобы определить область газораспределения.

Рис. 5. Трехступенчатая система газоснабжения

Рис. 6. Поля рассеивания метана от трехступенчатой системы газоснабжения

На рисунках 5 и 6 описано система газотранспорта. На рисунке 5 можно увидеть распределения газотраспределительных пунктов которые находятся в каждой улице, они обозначены зеленым цветом. Как вышее указано их основная цель регулировать давления и очистка природного газа. На рисунке 6 можно увидеть картинку после внедрения новой технологи газотранспортировке. Здесь уже как видно остаются газораспределительные пункты среднего давления и убираются газораспределительные пункты низкого давления.

Промышленные трубопроводы можно разделить на две категории: металлические и неметаллические. Основной характеристикой металлических труб является их прочность, а неметаллических -устойчивость к коррозии, соответственно, долговечность, т.е. полиэтиленовые трубы.

Результаты анализа подтверждают, что внедрение ГИС в управление рисками обладает значительным потенциалом повышения эффективности. В первую очередь это связано с возможностью интеграции разнородных данных и построения динамических моделей, позволяющих прогнозировать развитие ситуации в реальном времени.

С экономической точки зрения, внедрение ГИС способствует снижению затрат, связанных с аварийными ситуациями. Стоимость предотвращения рисков существенно ниже стоимости их устранения. Таким образом, вложения в ГИС рассматриваются как инвестиции в устойчивое развитие и снижение социально-экономических потерь.

Практическая реализация результатов исследований требует адаптации существующих методик к местным условиям. Особое внимание должно уделяться подготовке специалистов, способных работать с современными программными продуктами и интерпретировать результаты пространственного

анализа для принятия управленческих решений. Наконец, необходимо подчеркнуть важность международного сотрудничества в данной сфере. Обмен опытом и унификация подходов к применению ГИС позволяют ускорить внедрение технологий и обеспечивают более высокую надежность систем управления рисками.

Заключение. Таким образом, геоинформационные системы представляют собой мощный инструмент управления рисками, объединяющий научные и практические подходы. Их внедрение способствует формированию более устойчивой инфраструктуры и снижению вероятности чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность применения ГИС выражается в сокращении затрат на ликвидацию последствий рисков, повышении надежности систем и улучшении качества принятия решений. Это подтверждает перспективность использования данных технологий в долгосрочной перспективе.

В практическом плане важным является развитие кадрового потенциала, совершенствование нормативной базы и активное взаимодействие науки, государства и бизнеса. Только при комплексном подходе результаты исследований могут быть эффективно реализованы для обеспечения устойчивого развития и безопасности.

Список литературы

1. Кошкарёв А.В. Геоинформационные системы: основы, методы, технологии. – М.: Академия, 2016. – 320 с.
2. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. – М.: Наука, 2017. – 280 с.
3. Clarke K. C. Getting Started with Geographic Information Systems. – New York: Pearson, 2019. – 432 p.
4. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. Geographic Information Systems and Science. – Wiley, 2015. – 560 p.
5. Батыров Р.А. Использование ГИС для оценки и управления природными рисками в Центральной Азии // Вестник географии. – 2020. – №2. – С. 45–53.
6. Burrough P., McDonnell R., Lloyd C. Principles of Geographical Information Systems. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 356 p.
7. Добровольский Г.В., Смирнов А.Н. Применение ГИС в управлении рисками чрезвычайных ситуаций // Проблемы безопасности. – 2019. – №4. – С. 12–18.
8. Esri. GIS for Disaster Management. – Redlands: Esri Press, 2017. – 320 p.
9. Мавлянов А.Р. Геоинформационные технологии в управлении рисками и природопользовании. – Ташкент: Фан, 2021. – 215 с.
10. Cutter S. L., Mitchell J., Scott M. Hazards, Vulnerability and Environmental Justice. – London: Routledge, 2016. – 328